

ВНЕУРОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ЛИТЕРАТУРНОМУ ЧТЕНИЮ,
ЕЁ ВИДЫ И ФОРМЫ

Абдулахадова Ш.Р.

ст. преподаватель кафедры русской литературы
и методики её преподавания ДжГПУ.

Аннотация. В статье рассматриваются проблемы нравственного воспитания подрастающего поколения, формирование положительного отношения к нравственным ценностям в обществе. Литературное чтение имеет все возможности для формирования положительного отношения к нравственным ценностям, так как читая, дети сопереживают героям, оценивают их поступки, соотносят жизнь героев со своей жизнью, осмысливают их проблемы.

Ключевые слова: нравственность, добро и зло, ценности, воспитание, игра, чтение, духовность.

Сегодня, в XXI в., сложилась не совсем положительная ситуация в вопросе нравственного воспитания молодого поколения, поэтому в наше время перед педагогами, классными руководителями, воспитателями встаёт ряд проблем, касающихся процесса нравственного воспитания, а причиной этому является постоянная смена ценностей нашего общества.

Воспитание новой личности, ориентированной на общечеловеческие нравственные ценности, является приоритетной.

Проблема нравственности является актуальной в настоящее время, так как в наше время в обществе наблюдается снижение нравственного уровня.

Происходит постоянная смена ценностей, зачастую в повседневной жизни можно увидеть как отзывчивость, любовь к ближнему, дружелюбие заменили жадность, равнодушие, алчность, эгоизм, что в дальнейшем может привести к губительным последствиям для общества, поэтому формирование

положительного отношения к нравственным ценностям является одной из главных задач стоящих перед школой, ведь чем раньше мы научим детей ценить мир вокруг нас, тем больше возможность избежать деградации человека в человеке.

Для того чтобы сформировать у учеников положительное отношение к нравственным ценностям мы обратились к внеурочной деятельности по литературному чтению, наиболее подходящими формами для младших школьников стали литературная игра и классные часы с использованием такого метода как этическая беседа.

Внеурочная работа как форма организации деятельности учащихся обусловлена необходимостью решения обязательных учебных задач, заложенных в государственной программе. Она, как и урок, является обязательной. Однако в отличие от урока она не ограничена строгими временными рамками по каждому учебному предмету, продолжительность ее выполнения во многом определяется индивидуальными особенностями ребенка. Вместе с тем она не может быть растянута до бесконечности и обычно определяется суммарно на все занятия для каждого возраста учащихся. Таким образом, внеурочная работа в отличие от урока более индивидуальна и уже сам учитель выбирает для себя ту или иную деятельность.

Внеурочная деятельность – это составная часть учебно-воспитательного процесса в школе и одна из форм организации свободного времени учащихся. В национальных школах такая работа проводится учебными заведениями главным образом в виде занятий творчеством, организации тематических вечеров и др. Во внеурочной работе большое значение имеет самоуправление учащихся, которое позволяет большинству школьников принять участие в организаторской деятельности и формирует личность. Успех внеурочной работы зависит не только от активности учащихся, но и

от умения учителя придать интересам воспитанников полезную направленность.

Система внеурочной деятельности должна быть направлена на разностороннее развитие учащихся, которое возможно только в том случае, если весь набор воспитательных технологий и методик работы с детьми создает условия для самореализации ребенка. Самореализации учащихся способствует развитию у них познавательной мотивации и познавательного интереса, творческих способностей, умение находить необходимую информацию и т.д.

По мнению Д.В.Григорьева, форму и вид внеурочной деятельности следует выбирать в зависимости от содержания работы. Поэтому проанализировав направления внеурочной деятельности, которые представлены в проекте базисного учебного плана (спортивно-оздоровительное, духовно-нравственное, социальное, общеинтеллектуальное, общекультурное), мы выбрали именно те, которые сможем реализовать во внеурочной деятельности по литературному чтению:

- 1) духовно-нравственное;
- 2) обще интеллектуальное;
- 3) общекультурное;

Также существуют виды внеурочной деятельности:

- 1) познавательная;
- 2) игровая;
- 3) досугово-развлекательная деятельность;
- 4) туристско-краеведческая деятельность;
- 5) проблемно-ценностное общение

Внеурочную деятельность по литературному чтению мы рассматриваем как составную часть учебно-воспитательного процесса, как одну из форм организации досуга младших школьников. Она способствует развитию

читательского интереса и, как следствие, углублению полученных знаний, раскрытию индивидуальных особенностей каждого ученика, развитию самостоятельности и их творческой активности.

Задачи внеурочной деятельности по литературному чтению

охарактеризовала В.А. Лазарева. Она выделяет четыре основных пункта:

- 1) развитие интереса к чтению и, как следствие, формирование читательского интереса в целом;
- 2) совершенствование качества чтения, как основы глубокого и полноценного восприятия младшими школьниками художественного текста;
- 3) развитие речи учащихся через формирование правильного литературного языка и умений выражать свои мысли и чувства в разных формах устной и письменной речи;
- 4) освоение учениками-читателями нравственных ценностей, на примере литературных героев.

Рассмотрим игровой вид деятельности. Роль игры в организации досуга занимает важное место в жизни ребёнка и поэтому, рассматривается педагогами как одно из главных средств воспитания. Все они, нередко совмещают различные средства воздействия: слово, образ, чувства, работу. Игра поможет преподавателю сплотить детский коллектив, включаясь в активную деятельность, дети приучаются к соблюдению правил, справедливости, умению контролировать свои поступки, правильно и объективно оценивать поступки других. В связи с этим приводятся совместные праздники, подготовка концертов, спектаклей, просмотр и обсуждение фильмов, соревнования, конкурсы, КВНы. Игры могут быть познавательные, конкурсные.

Литературные игры и конкурсы особенно интересны тем, кто имеет отношение к воспитанию и образованию, т.е. учителям, студентам и преподавателям вузов, отчасти воспитателям детских садов .

Любая литературная игра, говорит М.Д. Афанасьев, – это всегда игра с литературным текстом, с полноценным, осмысленным прозаическим или стихотворным текстом, а не с отдельными словами или грамматическими конструкциями. От участника игры может потребоваться либо воспроизведение или интерпретация уже существующего литературного произведения, либо создание собственного произведения – полностью оригинального или основанного на чужом творчестве, по более или менее строго заданным правилам. Практически в любой литературной игре присутствует элемент творчества, однако его значение может быть различным – есть игры, где творчество является основополагающим принципом, в других творческий элемент стремится к нулю.

По этому критерию, литературные игры можно разделить на две группы:

основанные в первую очередь на эрудиции (знание существующих литературных текстов) и творческие.

Литературные игры интересны и полезны младшим школьникам. В основе

литературных игр лежит узнавание художественных произведений по отдельным отрывкам, воссоздание строк и строф по заданным словам, постановка и разгадывание каверзных вопросов по прочитанным произведениям (викторины, кроссворды), отгадывание имен литературных героев, фамилий авторов, названий книг и произведений по серии вопросов (шарады), воспроизведение героев и книг по описанию и т. д.

В отдельную подгруппу творческих литературных игр можно выделить игры «В литературе», где на основе игры или с использованием игровых элементов создается произведение, имеющее художественную ценность. В начальной школе используются следующие виды литературных игр:

литературные турниры, различные конкурсы и олимпиады, КВН, викторины и др.

Одним из видов внеурочной деятельности по литературному чтению также может быть литературный кружок. Непременным условием успешной деятельности такого кружка является вариативность и разнообразие форм и видов работы, которые способствуют развитию творческих возможностей учащихся, ставя школьника в позицию активного участника. У младших школьников сохраняется интерес к играм, которые претерпевают в сравнении с играми учеников предшествующих классов известные изменения. Значительно больший вес приобретают дидактические игры, которые в кружковой работе по литературному чтению обычно являются элементами занятия.

Таким образом необходимо так организовать внеурочную работу, чтобы дети задумывались над серьезными нравственными проблемами, спорили,

переживали и сопереживали героям, хотели жить по этим нравственным правилам сначала в школе, в классе, а потом и в жизни.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Безрукова В.С. Проективная педагогика / В.С. Безрукова. – М.: Просвещ., 2001. – 118 с.
2. Беседы с учителем: 3 класс четырехлетней начальной школы / под ред. Л.Е. Журовой. – М.: Вентана-Графф, 2000. – 400 с.
3. Болдырев Н.И. Нравственное воспитание школьников. Вопросы теории / Н.И. Болдырев. – М.: Педагогика, 2009. – 224 с.
4. Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников / Д.В. Григорьев,

- П.В. Степанов. – М.: Просвещ., 2011. – 223 с.
5. Дик Н.Ф. Лучшие инновационные формы внеучебной деятельности в начальной школе / Н.Ф. Дик. – Ростов н/Д.: Феникс, 2009. – 285 с.
6. Донская Д.А. О нравственном воспитании детей / Д.А. Донская // Литература в школе. – 2006. - № 2. – С. 48-49.
7. Лазарева В.А. Обучение чтению на внеурочных занятиях / В.А.Лазарева
// Начальная школа. – 2009. – №7. – С.19-25.